

3. Чернова Д.В. Анализ зарубежных и российских исследований: монография / Д.В. Чернова. – М.: Креативная экономика, 2017. – 112 с.

4. Бауман Н.Э. Сборник статей, воспоминаний и документов. / Н.Э. Бауман. – М.: Московский рабочий, 1937. – 189 с.

5. Крикавский Е.В. Логистика: компендиум и практикум: Учебное пособие / Е.В. Крикавский, Н.И. Чухрай. – К.: Кондор, 2017 – 235 с.

6. Технологии в логистике [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://rb.ru/opinion/log-tech/>

7. Старкова Н.О. Тенденции развития логистических систем на современном мировом рынке / Н.О. Старкова, М.В. Сафонова // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. Краснодар. – 2019. – С. 144-149.

8. Киреева В. Логистические тренды 2020-2021 года. Жизнь после пандемии / В. Киреева, О. Пирогова, Е. Мясникова // Научный журнал, Краснодар, 2020. – С. 34-42.

УДК 338

DOI

СПЕЦИФИКА НЕЙТРАЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ РИСКОВ НА МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

СОРОКОТЯГИНА В.Л.,

преподаватель

**ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ
УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»,**

г. Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье рассмотрен теоретический базис управления финансовыми рисками предприятия, определены факторы, влияющие на уровень финансовых рисков, выявлены особенности нейтрализации финансовых рисков в процессе развития предприятия. Предлагаются мероприятия, направленные на нейтрализацию потенциальной рискованной ситуации в деятельности предприятия.

Ключевые слова: риск, управление риском, нейтрализация финансовых рисков, страхование рисков.

THE SPECIFICS OF NEUTRALIZING ECONOMIC RISKS IN SMALL ENTERPRISES

SOROKOTIAGINA V.L.,

lecturer

**SEE HPE «DONETSK ACADEMY OF
MANAGEMENT AND PUBLIC
ADMINISTRATION UNDER THE HEAD OF
DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC»,
Donetsk, Donetsk People's Republic**

This article discusses the theoretical basis for managing the financial risks of an enterprise, identifies the factors that affect the level of financial risks, and identifies the features of neutralizing financial risks in the process of enterprise development. Measures aimed at neutralizing a potential risk situation in the enterprise's activities are proposed.

Keywords: risk, risk management, neutralization of financial risks, risk insurance

Постановка задачи. В мировой практике роль риск-менеджмента с каждым днем только возрастает. Однако на малых предприятиях Донецкой Народной Республики управлению экономическими рисками уделяют недостаточное внимание, а в некоторых случаях вообще не выделяют данный вид управления как отдельную область. Усугубляет ситуацию отсутствие законодательных рекомендаций и инструкций в рассматриваемой области, отсутствие возможности обмена опытом между предприятиями различных стран.

Для эффективного функционирования экономики Республики и поддержания устойчивого финансового положения предприятий необходимо создать эффективную систему управления экономическими рисками. Следовательно, необходимо радикально изменить подходы к выбору внутренних механизмов нейтрализации рисков.

Анализ последних исследований и публикаций. Проблематику оценки рисков на предприятиях, рассмотрение урегулирования рисков в условиях нестабильной экономической ситуации исследовали в своих трудах такие ученые, как В.В. Петрушевская, А.В. Саенко [1], Н.А. Артамонов, Д.Г. Кургинян [2], Е.Ю. Афондикова [3], Е.С. Зиновьева, Е.А. Бухарова, Н.Л. Синева, Д.Ю. Вагина [4], Т.В. Полтева [5], Ю.А. Филиппова [6] и др.

Актуальность. Важнейшим фактором обеспечения стабильной деятельности каждого предприятия является высокий уровень финансовой надежности, поскольку любые внешние и внутренние угрозы могут привести к ликвидации предприятия. Экономический риск – одна из ключевых угроз для абсолютно любого предприятия. В сложившихся условиях, является рациональным анализ сущности экономических рисков предприятия, необходимость изучения причин, влекущих возникновение неблагоприятных условий для деятельности малых предприятий и обоснование возможных способов нейтрализации негативных последствий.

Для эффективного функционирования экономики государства и поддержания устойчивого финансового положения каждого предприятия необходимо создать эффективную систему управления финансовыми рисками. Следовательно, особую актуальность в современных условиях приобретает необходимость радикально преобразовать подходы к выбору внутренних механизмов нейтрализации рисков.

Цель исследования заключается в разработке возможного комплекса мероприятий, направленных на нейтрализацию экономических рисков малых предприятий.

Изложение основного материала исследования. Понятие «риск» присутствует практически во всех сферах жизненной деятельности человека, в том числе и в предпринимательской деятельности. Проблема экономического риска преследует большое количество предприятий, которые на своём опыте доказывают, что не стоит игнорировать и недооценивать этот процесс, так как он сдерживает их развитие, способствуя росту предпринимательского риска, который возникает при производстве и реализации продукции, товаров и услуг, осуществлении различных финансовых операций, коммерческой деятельности и научно-техническом развитии, следовательно, возникает непрогнозируемое вмешательство в ход событий на предприятии [1, с. 33]. Риски, которые преследуют предприятие на протяжении всего периода его существования, способствуют многообразным финансовым угрозам, вследствие чего, их группируют в определенную категорию – финансовые риски.

Финансовый риск – это вероятность потерь, имеющихся ресурсов, недопоступлений планируемых доходов и возникновения

дополнительных расходов в процессе осуществления предпринимательской деятельности, с последующим поиском альтернативных финансовых решений, направленных на достижение поставленных целей [2, с. 11].

Управление финансовыми рисками является непрерывным процессом, применяемым на всех уровнях и всеми сотрудниками. Данный процесс довольно сложный и включает в себя идентификацию, оценку и анализ возможных рисков, выбор стратегии управления риска, поиск способов минимизации результатов действия риска, а также постоянный мониторинг и контроль за исполнением мер по снижению факторов риска.

Таким образом, сначала необходимо идентифицировать факторы риска, связанные с финансовой деятельностью предприятия. Система основных факторов, влияющих на уровень финансовых рисков предприятия, представлена на рисунке 1.

Эффективное управление финансовыми рисками позволяет обеспечить достижение целей финансовой деятельности предприятия. Система управления финансовыми рисками предприятия ориентирована на обеспечение всестороннего оценивания всех видов финансовых рисков и нейтрализацию их возможных негативных последствий в процессе разработки и реализации рискованных финансовых решений [4, с. 227].

Главная цель управления финансовыми рисками состоит в обеспечении финансовой безопасности предприятия в процессе его развития и устранение возможного уменьшения его рыночной стоимости.

Внешняя и внутренняя среда предприятия претерпевает постоянные изменения в процессе его деятельности. Учитывая это, субъекты хозяйствования сталкиваются с вероятностью возникновения кризиса, одной из форм проявления которого, является непосредственно финансовый кризис предприятия. Для борьбы с негативным состоянием, любое предприятие может использовать механизмы нейтрализации финансовых рисков.

Нейтрализация экономических рисков – это важный элемент системы управления финансовыми рисками субъектов хозяйствования, демонстрирующий финансово-математическую технологию обоснования, принятия, выполнения и контроля за выполнением управленческих финансовых решений по осуществлению профилактических мер финансового,

организационного или правового характера для обеспечения соотношения эффективности хозяйственной операции и уровня операционного, инвестиционного и финансового рисков как составных частей совокупного риска субъекта хозяйственной деятельности [5, с. 107].

Рис. 1. Система основных факторов экономического риска

В современной практике, выделяют две альтернативные формы нейтрализации экономических рисков: стратегия избегания риска; стратегия удержания риска.

Стратегия избегания риска предусматривает утверждение управленческих финансовых решений путем сравнительного анализа финансовых моделей для определения наименее рискованного сценария и последующее его принятие как основного.

Данную стратегию крайне часто называют «пассивной», так как субъект хозяйствования не принимает участия в проведении каких-либо мероприятий, связанных с предупреждением отрицательных последствий в его финансово-хозяйственной деятельности, порождаемых комплексом рисков.

В случае, когда субъект хозяйствования принимает какую-то часть финансового риска, для их нейтрализации ставится проблема предвидеть приближение возможных негативных последствий для основных видов деятельности данного субъекта. Такое предвидение реализует активную стратегию нейтрализации экономических рисков.

Таким образом, можно выделить основные инструменты нейтрализации финансовых рисков, которые включают внутренние механизмы и страхование рисков страховыми предприятиями.

Внутренние механизмы нейтрализации рисков – это совокупность методов, которые позволяют минимизировать негативные последствия финансовых рисков в пределах предприятия. Система внутренних механизмов использует определенные методы, которые представлены ниже.

Предотвращение риска – это достаточно кардинальный метод, который заключается в разработке и осуществлении мероприятий, исключающих конкретный вид финансового риска в полном объеме.

К числу таких мер относят: отказ от осуществления финансовых операций, с крайне высоким уровнем риска; отказ от использования в крупных объемах заемного капитала; отказ от значительного использования низко-ликвидных активов; отказ от использования временно-свободных денежных средств в краткосрочных финансовых вложениях.

Механизм лимитирования сосредоточения финансовых рисков, как правило, используют по выходящим за рамки дозволяемого уровня видам таких рисков, иными словами по финансовым операциям, которые совершаются в области критического уровня риска. Данный механизм осуществляется в процессе разработки политики при помощи утверждения на предприятии необходимых финансовых нормативов, для качественной организации его деятельности.

Механизм хеджирования представляет собой внутренний механизм нейтрализации финансовых рисков, который основан на применении определенных финансовых инструментов (как правило, производных ценных бумаг – деривативов) [3, с. 7].

Диверсификация рисков – это специфическая деятельность принятия и осуществления управленческих финансовых решений по поводу распределения общего риска субъекта хозяйствования при помощи увеличения количества носителей этого риска.

Основными формами диверсификации финансовых рисков является: диверсификация видов финансовой деятельности; диверсификация валютного портфеля («валютной корзины») предприятия; диверсификация депозитного портфеля; диверсификация кредитного портфеля; диверсификация портфеля ценных бумаг; диверсификация программы реального инвестирования.

Механизм распределения финансовых рисков строится на их частичном трансферте (передаче) партнерам по определенным финансовым операциям. Наряду с этим, партнерам переходит та часть финансовых рисков предприятия, негативные последствия которой они смогут нейтрализовать качественнее, используя при этом более результативные способы страховой защиты.

Самострахование – это создание определенных резервных фондов, преследующих цель покрытия потенциальных убытков предприятия, а также его отрицательных финансовых результатов, дополнительных затрат финансовых, материальных и других ресурсов.

Основными формами этого направления нейтрализации являются:

- формирование резервного (страхового) фонда предприятия;
- формирования целевых резервных фондов;
- формирование резервных сумм финансовых ресурсов в системе бюджетов, принадлежащих различным центрам ответственности;
- формирование системы страховых запасов материальных и финансовых ресурсов по отдельным элементам оборотных активов предприятия;
- нераспределенная прибыль, полученная в отчетном периоде.

Страхование рисков страховыми компаниями, в отличие от самострахования, когда источником формирования финансовых

ресурсов для покрытия убытков являются исключительно внутренние ресурсы предприятия, предусматривает передачу всего финансового риска или его части за определенную плату (страховую премию) специализированному финансовому учреждению – страховой компании. В данной ситуации, при наступлении неблагоприятных условий (страхового случая) источником покрытия убытков служат финансовые ресурсы страховой компании.

Преимущество использования внутренних механизмов подхода к нейтрализации риска – высокая степень альтернативности управленческих решений, которые, как правило, независимы от других хозяйствующих субъектов. Они учитывают специфические условия осуществления деятельности предприятий и их финансовые возможности, позволяют учитывать влияние внутренних факторов на уровень рисков в процессе нейтрализации их негативных последствий.

Учитывая представленные выше методы внутренних механизмов нейтрализации рисков на предприятии, является целесообразной разработка мероприятий, направленных на нейтрализацию причины рискованной ситуации, которые состоят из пяти этапов:

- подготовительный – формирование информационной системы по результатам мониторинга; выявление возможных рисков и сопоставление их с возможностями; обоснование решений о формулировании учета рисков;

- проектный – обоснование требований для нейтрализации рисков; использование аналитико-инструментального подхода к риск-менеджменту; необходимость создания конкурентных преимуществ с учетом риска;

- внедрение – необходимость изменения устаревших конкурентных преимуществ; необходимость перекрытия преимуществ конкурентов; необходимость создания конкурентных преимуществ с учетом риска;

- анализ результатов внедрения – проверка каждого конкурентного преимущества на соответствие критериям изменений; проверка каждого конкурентного преимущества на соответствие стратегии; ранжирование оптимального перечня изменений по прогнозным значениям; список новых конкурентных преимуществ, которые подлежат изложению;

– реализация средств нейтрализации негативных последствий рискованной ситуации [6, с. 130].

Данные мероприятия позволят своевременно выявлять и, если возможно, устранять или снижать риски. При этом считается уместным выделить риски, которые зависят от самого предприятия (внутренние), и внешние риски, которые определяются макроэкономической ситуацией в портфеле рисков.

Таким образом, в связи с неудовлетворительным финансовым состоянием значительного числа предприятий на сегодняшний день актуальны проблемы разработки концептуальных основ, направленных на нейтрализацию опасных проявлений риска, ведущих к кризисному состоянию.

Управление процессом выявления и нейтрализации рисков предприятия осуществляется в рамках концептуальной основы, которая может включать конкретные меры, направленные на нейтрализацию самой причины ситуации риска.

Выводы по выполненному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. В системе методов управления рисками предприятия основная роль принадлежит механизмам их нейтрализации, то есть методам минимизации негативных последствий рисков, выбираемых и осуществляемых в рамках самого предприятия.

Преимуществом использования внутренних методов нейтрализации рисков является высокая степень альтернативности принимаемых управленческих решений, не зависящих от других субъектов хозяйствования. Они исходят из конкретных условий осуществления деятельности предприятия и его возможностей, позволяют в наибольшей степени учесть влияние внутренних факторов на уровень рисков в процессе нейтрализации их отрицательных последствий.

Подводя итог рассмотрению основных проблемных аспектов управления экономическими рисками предприятий, можно сделать вывод, что перспективным направлением исследования в этой области является вопрос выбора методов оценки, анализа и нейтрализации финансовых рисков.

На данном этапе существует множество методов нейтрализации рисков (уклонение от риска, передача рисков, страхование рисков, принятие риска на себя, диверсификация рисков и др.), но в дальнейшем возможно развитие новых, более эффективных, методик нейтрализации рисков.

Список использованных источников

1. Петрушевская В.В. Структурно-аналитический обзор риска по функциональным идеям и положениям развития / В.В. Петрушевская, А.В. Саенко // Вестник Уральского института экономики, управления и права. – 2021. – № 3 (56). – С. 29-38.
2. Артамонов Н.А. Финансовые риски в деятельности предприятий / Н.А. Артамонов, Д.Г. Кургинян // Московский экономический журнал. – 2019. – № 6. – С. 11-22.
3. Афендикова Е.Ю. Хеджирование рисков с использованием производных финансовых инструментов / Е.Ю. Афендикова, В.И. Маляр // Вестник Уральского института экономики, управления и права. – 2021. – № 4. – С. 5-14.
4. Зиновьева Е.С. Стратегическое управление финансовыми рисками и методы их оценки / Е.С. Зиновьева, Е.А. Теселкина, Е.А. Бухарова, Н.Л. Синева, Д.Ю. Вагина // Инновационная экономика: перспективы развития и совершенствования. – 2019. – № 2 (36). – С. 226-233.
5. Полтева Т.В. Механизмы нейтрализации финансовых рисков / Т.В. Полтева // Вестник НГИЭИ. – 2016. – № 12. – С. 106-113.
6. Филиппова Ю.А. Применение аналитико-инструментального подхода в системе риск-менеджмента предприятий / Ю.А. Филиппова, В.Л. Сорокотягина // Менеджер. – 2021. – № 4 (98). – С. 126-133.

УДК 338.012, 338.45

DOI

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОЦЕНКИ ПОТЕНЦИАЛА ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ ОТРАСЛЕЙ ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

**РОМАНЮК В.В.,
старший преподаватель,
ГОУ ВПО «Донецкий национальный
университет»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика**

В статье приведены результаты исследования потенциала импортозамещения отраслей перерабатывающей промышленности на примере Донецкой Народной Республики. Разработан алгоритм оценки потенциала импортозамещения. Разработаны направления диагностики инструментов политики импортозамещения, проведена оценка